

InterAgency Institute
BEYOND INSTITUTIONAL BOUNDARIES

EDUCAÇÃO INCLUSIVA EM POLÍTICAS EDUCACIONAIS: BOAS PRÁTICAS NO BRASIL E ITÁLIA.

Juliana Martins

05 de maio de 2024.

Resumo

Este policy brief tem como objetivo realizar uma breve comparação entre políticas educacionais de inclusão entre Brasil e Itália. Tal comparação se estabelece por aspectos de semelhança, como os princípios legais, pela discrepância, em termos de recursos e institucionalização das diversas políticas educacionais, e por fim, pela particularidade dos modelos, ou seja, aspectos que podem ser reproduzidos por um ou outro Estado em termos de boas práticas no nível da implementação de dadas políticas educacionais.

Antecedentes

O quadro legislativo da Itália para a inclusão educacional é regulada através da Lei 5 fevereiro de 1992, *Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate*, ou simplesmente, a “*Legge 104*”[1]. Esta lei estabelece os direitos das pessoas com deficiência, incluindo o seu direito à educação, definindo o sujeito da lei “pessoa que apresenta uma minoração física, psíquica ou sensorial, estabilizada ou progressiva, que causa dificuldade de aprendizagem, de relação ou de integração laboral a qual ponto que resulte em um processo de desvantagem social ou de marginalidade”[2].

Em concomitância a Lei 66/2017 intitulada “Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità”[3] enfatiza o princípio da educação inclusiva, introduzindo o Plano para a Inclusão (PI), visando integrar os alunos com deficiência em ambientes educativos regulares sempre que possível. Esta abordagem promove a integração social e a igualdade de oportunidades para todos os alunos e estabelece a criação de diversos grupos de serviços e apoio, como professores de educação especial, psicólogos, assistentes sociais, materiais educacionais especializados. A fim de atender às diversas necessidades dos alunos com deficiência, a política nacional centralizada através do Ministério da Educação (MIUR), prevê os Planos Educacionais Individualizados (PEIs) e o Grupo de trabalho operativo (GLO – gruppo lavorativo operativo), no qual, se constitui um pacto formativo institucionalizado que estabelece a ativa participação da comunidade escolástica. O “GLO” tem como fundamento, o objetivo de ativar os sujeitos das diversas esferas da vida social do educando através da colaboração, visando integrar os alunos em ambientes educativos

regulares.

No Brasil, o marco legal para a inclusão educacional é regido pela Constituição Brasileira de 1988 [4] e em concordância com o Estatuto da Criança e do Adolescente [5] e completado pela Lei nº 13.146/2015, conhecida como “Estatuto da Pessoa com Deficiência”[6], que concerne na consolidação dos direitos das pessoas com deficiência, incluindo o direito à educação. A lei brasileira define o sujeito da lei como pessoa portadora de deficiência “aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”[7]. A legislação brasileira enfatiza a prestação de apoio especializado, como centros educacionais, salas de recursos e tecnologias como instrumentos facilitadores da aprendizagem e o desenvolvimento de estudantes com deficiência. A noção de “Práticas inclusivas” prioriza a integração dos alunos com deficiência no mesmo ambiente educacional. Neste sentido, a formação dos professores na educação inclusiva e o envolvimento da classe do estudante especial, bem como, os equipamentos para desenvolver as habilidades dos estudantes com deficiência constituem o ponto central dos princípios da educação inclusiva.

O quadro jurídico e político no Brasil para a educação inclusiva, como para a educação em geral, é descentralizado como matéria de competência concorrential entre Estado, Governos e Municípios segundo os diferentes níveis da formação escolar. As políticas e as práticas educacionais variam muito entre os diferentes Estados e Municípios, levando a disparidades na implementação e na alocação de recursos para a educação inclusiva. A falta de recursos dos Estados é uma primeira barreira para a inclusão de estudantes especiais. O apoio económico para as famílias de portadores de deficiência é uma medida que impacta de maneira decisiva na inclusão dos estudantes especiais.

As ações políticas devem ser coordenadas ao planejamento das cidades, dado que, a exclusão dos estudantes especiais inicia já no trajeto à escola contrariando o direito fundamental do acesso e a autonomia dos indivíduos portadores de deficiência. Neste sentido, o maior desafio da educação inclusiva começa nas instancias superiores com a necessidade de “políticas públicas inclusivas”, cujo o passo inicial, consiste em priorizar a eliminação das barreiras infra-estruturais das cidades e escolas, garantir o transporte público, gratuito e diferenciado (em casos graves) para estudantes especiais.

Resultados

No que se refere a base jurídico-legislativa, tanto a Itália como o Brasil possuem uma legislação detalhada e específicas que salvagam os direitos dos indivíduos com deficiência, incluindo o seu direito à educação. Embora a “Legge 104” da Itália se concentre especificamente nos direitos das pessoas com deficiência, o quadro jurídico do Brasil abrange uma legislação mais ampla que aborda os direitos das crianças, adolescentes e indivíduos com deficiência. No que se refere a ajuda econômica às famílias dos portadores de deficiência física ou mental, a lei italiana se demonstra um eficiente instrumento de inclusão atribuindo uma contribuição econômica que não se restringe aos casos de invalidez total ou parcial, mas sobretudo, para pessoas com diferentes níveis e tipologias de deficiência, incluindo os estudantes com dificuldades de aprendizagem. Tal contribuição econômica é condicionada à matrícula e frequência escolar favorecendo dessa maneira la inclusão dos estudantes especiais.

Ambos os países enfatizam à prestação do apoio da comunidade escolar a fim de atender às diversas necessidades dos estudantes com deficiência física ou mental. Esses serviços incluem formação especializada, uso de tecnologias e planos de educativos individualizados e diferenciados, adaptados às capacidades e competências de cada aluno, segundo o grau de deficiência, gravidade e as condições psicossociais do educando.

Ambos os países possuem unidades escolares competentes em fornecer formação aos estudantes com deficiências graves, entretanto, seguindo o exemplo de boas práticas do modelo italiano, as escolas de ensino médio profissionalizante brasileiras poderiam ser potencializadas com a finalidade de tornar-se uma referência para a educação inclusiva e conseqüentemente para o mercado de trabalho. No sistema italiano, as escolas profissionalizantes, sobretudo no setor de hotelaria, bares e restaurantes, chamadas de Alberghieri (hotelaria), tem objetivo de especializar a mão-de-obra, representam atualmente uma perspectiva de trabalho para os portadores de diversas deficiências mentais, como a síndrome de down e problemas de desenvolvimento infantil. Neste modelo, os estudantes em conjunto administram todas as atividades de um restaurante e de um bar didático, dando a possibilidade aos estudantes especiais de estabelecer relações de trabalho e convívio social no setor gastronômico, no setor de padarias e confeitarias, sala e bar, cozinha, recepção de hóspedes, servindo como uma recurso econômicos para a própria escola e em nível

local.

Itália e o Brasil partilham um compromisso com a educação inclusiva, defendendo a integração de estudantes com deficiência em ambientes educacionais regulares. As práticas inclusivas promovem a inclusão social, a diversidade e a igualdade de oportunidades para todos os alunos independentemente das suas capacidades. Vale ressaltar que no Brasil existe um grande esforço em manter os estudantes no mesmo espaço educacional (sala de aula) com o professor especialista. Na Itália, a devido um modelo didático pedagógico tradicionalista e hierarquizado, a concepção de utilização dos mesmos espaços são relativizadas. Neste sentido, os recursos existentes tendem a individualizar a aprendizagem e, como efeito colateral, introduz uma separação entre estudantes que necessitam de suporte e os estudantes da sala de aula. Por outro lado, no Brasil, a ausência de recursos e de uma estrutura mais rígida, além de fatores culturais, estabelecem relações dinâmicas e um enfoque mais sensível e inclusivo.

A colaboração entre educadores, pais e especialistas é fundamental para o sucesso da implementação de práticas de educação inclusiva tanto na Itália e como no Brasil. Ao trabalharem em conjunto, a comunidade escolar pode garantir que os alunos com deficiência recebam o apoio e os recursos de que necessitam para terem sucesso escolar e inclusão no mercado de trabalho. Na prática, a colaboração da comunidade escolar na Itália se demonstra um pacto legislativo efetivamente vinculante. Enquanto no Brasil a “prática inclusiva” resulta em processos mais dinâmicos, como por exemplo, com o maior engajamento dos estudantes da escola de maneira geral. Tal aspecto pode parecer a priori secundário, entretanto, representa um grande bem-estar aos estudantes especiais, uma vez que, se observa na prática docente, que os estudantes especiais apreciam a relação direta e paritária com os colegas de classe e tendem a desenvolver melhor suas habilidades e capacidades em um ambiente colaborativo.

Tanto na Itália como no Brasil, o trabalho de sensibilização social para com os direitos e deveres dos estudantes especiais deve ultrapassar o ambiente escolar e permear todo o tecido social, especialmente, setores empresariais. No plano de vista didático pedagógico a formação dos estudantes especiais deve ser multidisciplinar com a dimensão facilitadora do “saber fazer”. Neste sentido, a experiência com laboratórios em áreas nas quais os estudantes tenham a oportunidade de realizar práticas respeitando suas capacidades com objetivos diferenciados, são cruciais para um processo de continuidade com o mercado de trabalho. A transição escola-trabalho como um processo contínuo para os estudantes especiais é uma condição fundamental.

Recomendações

A observação participativa na educação especial de escolas no Brasil e na Itália nos remete as seguintes recomendações:

- i) Investimento financeiro na formação dos professores para educação especial e no apoio às famílias de estudantes especiais. A contribuição econômica deve estender-se aos estudantes com dificuldades de aprendizado, a fim de combater às dificuldades de acesso e a evasão escolar e contribuir para que o estudante tenha reais possibilidade de chegar a universidade e/ou ao mercado de trabalho;
- ii) Novas tecnologias são elementos facilitadores para a educação especial. Entretanto, a eliminação dos problemas infra-estruturais e de acesso são prioritários;
- iii) Garantir um processo de continuidade e um progresso de oportunidades em todos os níveis da educação do infantil à pós-universitária;

Recomenda-se que as políticas educacionais concentrem-se nos estudantes especiais que chegaram ao ensino médio para que se possa garantir reais possibilidade de acesso ao mercado de trabalho ou a universidade e de realizarem seus anseios e suas vocações. As unidades escolares de perfil “profissional” (e não somente “técnico”), representam uma perspectiva de inclusão no mercado de trabalho para estudantes especiais com varias tipologia e níveis de deficiência.

O “saber fazer” para estudantes especiais é a dimensão necessária para atingir seus objetivos. Neste sentido, laboratórios didáticos que possam integrar-se com a comunidade. A experiencia das Escolas Albergueiras (Escolas de hotelaria) são uma prática a ser reproduzida em outros países.

Considerações Finais

No geral, embora possa haver diferenças nos quadros jurídicos específicos e nas estratégias de implementação, tanto a Itália como o Brasil estão empenhados em promover a inclusão educacional e em capacitar os indivíduos com deficiência para alcançarem o seu pleno potencial.

Referências

[1] <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1992/02/17/092G0108/sg>

[2] Artigo 3, como 1, idem.

[3] <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/05/16/17G00074/sg>

[4] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm, inciso III do art. 208.

[5] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8069.htm

[6] https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm

[7] Artigo 2, idem.

KASSAR, M.C.M., Educação especial na perspectiva a educação inclusive: desafios da implantação de uma política nacional. Disponível em <https://www.scielo.br/j/er/a/y6FM5GNKBkjzTNB48zV4zNs/?format=pdf>

Juliana Martins (InterAgency Institute): Socióloga (UNESP- Brasil) e Historiadora (Un. Paris I Sorbonne, França). Doutora em História e Antropologia pela Univ. Studi di Padova (Itália), e em Economia do Patrimônio Cultural pela Universidade de Alicante (Espanha).

InterAgency Institute

<https://interagency.institute/>
contact@interagency.institute

Editoração: Larlecianne Piccolli
